

La Revista de la Universidad Estatal de Sonora

No. 2

Mayo 2014

www.revista.ues.mx

Análisis de la Competitividad de las Exportaciones de Espárrago de Sonora hacia Estados Unidos

Diferentes Perspectivas de un Solo Concepto: Sucesión Ecológica

Entrevista

Dr. Roberto Ramírez Leal.
El estudio del aire lo ha llevado a "volar alto"

Directorio

Comité Directivo

Mtro. Samuel Espinosa Guillén
Rector

M.C. Ernestina Arabella Almada Ruiz
Secretaria General Académica

M.C. María Grethel Ramírez Siqueiros
Coordinadora de Investigación y Posgrado

Lic. Iván Romano Tapia
Secretario General Administrativo

Lic. María Ernestina Quintal Berny
Secretaria General de Planeación

Mtra. Consuelo Félix Gil
Coordinadora de Vinculación

M.A. Ramón Navarro Aguilar
Director UA- Hermosillo

Mtro. Tomás García Miranda
Director UA- SLRC

Mtra. Luz Elena Molina Gil
Directora UA-Navojoa

M.C. Danitza María Gastelum Celaya
Directora UA-Magdalena

Ing. Felipe Mondragón Fragosó
Director UA-Benito Juárez

Dr. Hugo Gavotto Nogales
Director de la Revista

Lic. Norberto Corral Rueda
Coordinador Técnico

M.C. Miguel Ángel Ochoa Vázquez
Revisión de Abstract

Revista de la Universidad Estatal de Sonora

revista.UES.mx

Correo electrónico: revista@ues.mx

Derechos Reservados para esta edición
D.R. © 2013 Universidad Estatal de Sonora

ISSN: 20078978
Impreso en México
Printed in Mexico

Consejo Editorial

M.C. Alfonso Torúa Cienfuegos
Coordinador

Dra. Marta Canizales Hernández
Universidad de Ciencias de
la Cultura Física y Deporte
La Habana, Cuba

M.C. Fernando Bernal Reyes
Universidad de Sonora
Hermosillo, Sonora

Dr. Raúl Riera Aroche
UNEPROP
Hermosillo, Sonora

Dra. Patricia Alvarado Navarro
Universidad de Sonora
Hermosillo, Sonora

Mtro. José Alonso Acosta Contreras
Universidad Estatal de Sonora
Hermosillo, Sonora

Dr. Rafael Jordán Hernández
Universidad Estatal de Sonora
Hermosillo, Sonora

Desarrollo y Producción Editorial

Departamento de Desarrollo y Producción Editorial de la Universidad de Sonora, Edificio del Museo y Biblioteca, Rosales y Blvd. Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, Teléfono 662 2133587, www.uson.mx, editorial@vinculacion.uson.mx

Marco Antonio Soto Román
Jefe de Producción Editorial

Leonel López Peraza
Diseño Editorial

Guadalupe A. Montaña Fimbres
Compuedición

Magdalena Frías Jaramillo
Corrección de Estilo

Rosa Delia Delgado Domínguez
María Auxiliadora Teresa Urquijo Durazo
Corrección de Galeras

LA REVISTA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA, Año 1, No. 2, mayo 2014, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad Estatal de Sonora. Calle Rosales No. 189, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000, Tel. (662) 289-5900, www.revista.ues.mx, correo electrónico revista@ues.mx. Editor responsable: Hugo Gavotto Nogales. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo e ISSN: 2007-8978, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud de Título y Contenido: Otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Desarrollo y Producción Editorial: Departamento de Desarrollo y Producción Editorial de la Universidad de Sonora, Edificio del Museo y Biblioteca, Rosales y Blvd. Luis Encinas, Hermosillo, Sonora, C. P. 83000, Teléfono (662) 213-3587, www.uson.mx, editorial@vinculacion.uson.mx. Impresa por Imagen Digital del Noroeste S. A. de C. V., Veracruz 19-A Col. San Benito C.P. 83190, Hermosillo, Sonora. Este número se terminó de imprimir el 30 de mayo de 2014 con un tiraje de 500 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes en la presente publicación siempre y cuando se cuente con la autorización del editor y se cite plenamente la fuente.

Diferentes perspectivas de un solo concepto: sucesión ecológica

Ecological succession: one concept two different perspectives

Daniel García-Bedoya, *Universidad Estatal de Sonora*

Luis Patricio Ramírez Rodríguez, *Universidad Estatal de Sonora*

Christian Murguía Romero, *Universidad Estatal de Sonora*

RESUMEN

La teoría de sucesión tiene su origen en la segunda década del siglo XX, y se enfoca en la explicación del desarrollo de las comunidades de plantas después de un evento catastrófico. El concepto original nos permite aplicarlo a todos los organismos, pues se enuncia de la siguiente manera “La sucesión es un proceso unidireccional de desarrollo de la comunidad, que puede ser determinado por los cambios en las proporciones de las especies o por el reemplazo total de una comunidad por otra”; sin embargo, en general, los profesionales de la ecología no aceptan la aplicación de dicha teoría tal cual en las comunidades animales, a pesar de la evidencia publicada según la cual las especies animales pueden ser reemplazadas, en parte o totalmente, toda vez que las condiciones del ambiente cambien y, por lo tanto, las interacciones entre las poblaciones. En el presente artículo estos dos puntos de vista, por lo común encontrados, son confrontados y analizados para poder establecer que la sucesión es un proceso ecológico aplicable a todos los organismos, con independencia de su periodo de vida y de la escala a la que este proceso sea observado.

Palabras clave: sucesión, comunidades, reemplazo de especies.

ABSTRACT

Succession is a theory settled in the early twentieth century to understand the plant communities' development after a catastrophe. The original concept let us think that it can be applied to organisms in general: “Succession is an unidirectional process of community development; this is determined by some species changes or the total replacement of the whole community”. However, in general, ecologists do not accept this theory for animal communities, despite the evidence that animals species can be replaced, totally or in part, once the environmental factors change and in consequence the interactions among populations. In this paper these two points of view, normally against each other, are confronted and analyzed in order to establish that succession is an ecological process that may apply to all organisms independently of their life period and the scale in which this process is observed.

Keywords: succession, communities, species replacement.

En las últimas décadas mucho se ha debatido acerca de si el estudio actual sobre la ecología de las comunidades aporta o no conocimientos que se puedan aplicar de una forma más global (Lawton 1999; Hansson 2003). También se discute sobre la alta especialización en ciertos temas y sujetos de estudio muy particulares, lo que no permite la aplicación de ciertos conceptos (e. g. sucesión) de manera general (Davis et al., 2001). Según Lawton (1999), la mayoría de las comunidades tiene un comportamiento tan complejo que es imposible generar reglas generales. Por lo cual los conceptos o reglas desarrolladas son demasiado particulares como para aplicarse a las comunidades en general. Hasta la fecha, no se puede afirmar que la ecología de comunidades tenga este tipo de reglas universales, aunque incluso así es capaz de resolver a manera de estudios de caso problemas ambientales y de restauración particulares, adscritos a regiones específicas (Shrader-Frechette & McCoy, 1993).

Dichos estudios pueden develar pequeños patrones para regiones o ambientes similares (Simberloff, 2004). Además, existen conceptos que podrían ser aplicados de manera más amplia. Uno de estos conceptos es el de sucesión. La teoría de la sucesión establece de manera clara las etapas en las cuales se estructura una comunidad vegetal, ya sean ambientes terrestres o acuáticos, tropicales o templados (Benedetti-Cecchi, 2003), y, en general, existe una serie de constantes que se cumple sin importar el tipo de organismos estudiado (Sousa, 1984). ¿Acaso este concepto pudiera representar una ley general en el estudio de la ecología de las comunidades?

El concepto de sucesión fue propuesto por Cowles entre 1896 y 1901 con base en una comunidad vegetal, y gracias a la observación de sus cambios a través del tiempo. En 1916, Clements reforzó la idea y realizó un mayor número de estudios para finalmente establecer la primera definición de sucesión. El concepto de Cle-

ments dice: “La sucesión es un proceso unidireccional de desarrollo de la comunidad, que puede ser determinado por los cambios en las proporciones de las especies o por el reemplazo total de una comunidad por otra” (Clements, 1916).

Por otra parte, el concepto de sucesión puede ser separado en al menos dos apartados: la colonización y el desarrollo del ecosistema. La sucesión, al ser un término desarrollado en su totalidad para explicar los cambios en las comunidades vegetales, no comprende dentro de su propuesta teórica los cambios dentro de una comunidad animal; solo se acepta una sucesión animal en el caso de la sucesión degradante (Begon et al., 1996; Ricklefs & Miller, 1999; Davis et al., 2001). Además de los apartados anteriores, la teoría sucesional también incluye una etapa de clímax, en la cual la comunidad alcanza su máximo desarrollo, es decir, no hay más intercambio de especies y la comunidad dominante permanece hasta que un evento catastrófico reinicia el proceso de sucesión (Tansley, 1935; Clements, 1936; Shimwell, 1971; Begon et al., 1996; Ricklefs & Miller, 1999). Sin embargo, dicha etapa de clímax puede no presentarse antes de otro evento catastrófico, o bien, el clímax se presenta de una manera tan rápida que se vuelve imperceptible para el investigador (Benedetti-Cecchi, 2003).

La teoría de la sucesión no solo habla de un cambio de especies en el espacio y en el tiempo, si no que también establece cambios en el ambiente debido a la formación de suelo y la modificación de algunas variables químicas y físicas iniciadas por la presencia de algún tipo de organismo. Esto es el llamado desarrollo del ecosistema (Bradshaw, 1982; Begon et al., 1996; Ricklefs & Miller, 1999), que en la mayoría de los casos está dado por organismos vegetales. Es cierto que los organismos animales son incapaces de sobrevivir en un ambiente libre de plantas y que la estructura de las comunidades animales está íntimamente ligada a la estructura vegetal (Chesson & Huntley, 1997; Jean, 1997), empero, también es cierto que los animales son

de gran ayuda para el establecimiento de las primeras poblaciones de plantas y su adecuación al medio (e. g. la dispersión de las semillas y la polinización) (Ricklefs & Miller, 1999).

Colonización y estacionalidad. Dentro del concepto de sucesión existen varios apartados que se pueden aplicar para las comunidades en general. Como parte de éstos se encuentra la colonización. La colonización dentro del entorno sucesional debe ser unidireccional y puede ser determinística o estocástica (Bradshaw, 1982), aunque algunos autores incluyen en su concepto de sucesión la unidireccionalidad y la no aleatoriedad (Tansley, 1935; van der Valk, 1981; Ricklefs & Miller, 1999; Benedetti-Cecchi, 2003). La sucesión es un patrón repetible, que no debe ser estacional (Connell & Slatyer, 1977), por lo tanto, siempre que se presenta una perturbación, la colonización de los organismos se da en la misma dirección y pasando por las mismas etapas (Martínez-Ramos et al., 1989).

La colonización empieza con especies oportunistas, es decir, aquellas que tienen una alta capacidad dispersión y un rápido crecimiento (Humphery, 1958). Le siguen especies que pueden ser de crecimiento más lento y capacidades de dispersión menores, pero que optimizan el uso de los recursos hasta llegar a una etapa de máximo aprovechamiento de los recursos del sistema (clímax) (Clements 1916; Gleason 1927; Bradshaw 1982; Benedetti-Cecchi 2003). Un ejemplo de este recambio de especies se puede ver en los sistemas litorales, donde al presentarse una perturbación que abre espacio para comenzar de nuevo, los primeros individuos en establecerse son los pastos. Estos pastos tienden a llegar primero, ya que son dispersos por una amplia variedad de aves y, además, se adaptan fácilmente a condiciones de estrés (Therriault & Kolasa, 2000). Cuando la comunidad de pastos se establece y genera las condiciones adecuadas, entonces son reemplazados por especies más grandes y, finalmente, por especies arbóreas, la cual representa una comunidad madura que tiene gran probabilidad de ser el clímax del sistema (Olson, 1958).

La atemporalidad el concepto de sucesión obedece a que en comunidades vegetales al presentarse la etapa de clímax, la comunidad no debe cambiar con las estaciones o temporadas, si no mantenerse estable durante el tiempo (McCook, 1994). Dentro

de este supuesto, no se puede afirmar que algunas de las perturbaciones que inician la sucesión pudiesen ser cíclicas. Es decir, no se puede llamar sucesión a un patrón de colonización de especies después de una perturbación si es que ésta se presenta con cierta regularidad, ya que la comunidad no pasa por una serie de etapas determinadas hasta alcanzar un clímax (Gleason, 1927). Por ejemplo, no se considera sucesión si se tiene una región inundable y en algún punto la desecación (estacional) puede no ser lo suficientemente larga para terminar las especies vegetales (que son la base de la sucesión), aun cuando sí es posible la exterminación de las especies animales que dependen del agua, como son los peces y los macroinvertebrados (Baber et al., 2002). Este tipo de perturbaciones estacionales genera nuevas oportunidades para que se recolonicen los ambientes y puede ser que tal recolonización no siempre sea la misma, pero sí que se estructure de la misma forma en diferentes años. Entonces, aunque que sea una perturbación cíclica, genera un patrón de colonización de especies (peces en este ejemplo) repetible, de ahí que no se debe catalogar dentro de la llamada colonización errática (Ross & Baker, 1983).

La colonización errática se diferencia de un proceso sucesional porque no genera patrones repetibles, o bien, la colonización errática es más un fenómeno que un proceso, aunque no está claro en la literatura cuáles son los criterios para discriminar entre ellos, más que la manipulación, pues son estudios desarrollados en laboratorio o después de alguna perturbación no natural (Underwood & Anderson, 1994; Katano et al., 1998; Benedetti-Cecchi, 2003). En general, se dice que las colonizaciones animales son del tipo errático más que un proceso sucesional, ya que no se pueden predecir la estructura de los ensambles ni identificar claramente la madurez de la comunidad (Connell, 1987). Existen estudios donde se demuestra que la estructura de la comunidad puede ser la misma después de cada perturbación temporal en una comunidad animal y que ésta puede ser predecible, al llegar cada año a la misma condición (Bellwood & Hughes, 2001). Por ejemplo, en un cuerpo de agua que llega a secarse regularmente, la colonización acontece de la misma manera cada año y la estructura de la comunidad también se repite, debido a que se generan

las mismas especies (Katano et al., 1998; Kobza et al., 2004), siempre y cuando dichas especies sean vistas como equivalentes y no como reales.

En el caso de muchas comunidades animales, los eventos catastróficos que dan paso a una nueva sucesión tienen lugar en tiempos cortos (decenas de años o incluso menos), que no necesariamente acaban con una comunidad vegetal, pero sí llevan a la extinción a otro tipo de organismos (animales) que dependen más de la variación en las condiciones y los recursos. El supuesto de la no estacionalidad de la sucesión indica que el patrón de colonización y reemplazo de especies debe darse en tiempos largos (decenas a cientos de años); tal condición funciona para organismos con ciclos de vida largos, como es el caso de la mayoría de las plantas, en especial aquellas que suponen una comunidad madura o climática (plantas leñosas) (Olson, 1958). Para el caso de organismos animales, debemos considerar que los ciclos de vida son más cortos que en plantas y que muchos taxa viven en ambientes muy dinámicos, cuya temporalidad representa una perturbación que puede desocupar un espacio y establecer las condiciones adecuadas para una nueva colonización (García 2005; van der Valk, 2005). Esto sugiere que en otra escala y con otro tipo de organismos (animales), no es necesaria una perturbación estocástica para que se dé un proceso sucesional, por lo tanto, las perturbaciones pueden ser también cíclicas. Además, los cortos tiempos de vida pueden permitir que el recambio de especies o el establecimiento de organismos después de los colonizadores alcance una etapa climática antes de la llegada de la siguiente perturbación (Perrow et al., 1999; Liboriussen et al., 2005).

Desarrollo de ecosistema. El desarrollo del ecosistema como lo llama Bradshaw (1982), considera que los cambios no se presentan solo a nivel de suelo o algunas características específicas, por el contrario, comprenden modificaciones en las condiciones y los recursos (Stachowicz, 2001). Este término cabe dentro de lo que se puede llamar facilitación ambiental, es decir, el producto de la colonización e interacciones de algunas especies entre ellas y el ambiente (Day & Young, 2004). Los procesos de facilitación fueron visualizados desde los años veinte por Clements y puestos a prueba por Gleason entre 1926 y 1927.

No fue sino hasta 1980 cuando se concluyó que la sucesión es el resultado de múltiples interacciones que facilitan, inhiben o toleran la presencia o ausencia de los organismos (Benedetti-Cecchi, 2003). Esta es otra razón por la cual las comunidades animales no caben dentro de la teoría sucesional, pues no se han realizado suficientes estudios para negar el supuesto de que los animales no llevan a cabo modificaciones ambientales que faciliten o promuevan el establecimiento de nuevas especies (Bertness & Shumway, 1993).

Con base en lo anterior, se han generado cuatro modelos de sucesión (Begon et al., 1996; Ricklefs & Miller, 1999), dichos modelos se basan en la forma cómo las comunidades se estructuran con el paso del tiempo.

Los modelos son los siguientes:

Facilitación. Este modelo propone que las especies pioneras modifican de alguna manera el entorno al facilitar el establecimiento de otras especies con una tolerancia menor o con necesidad de algunos elementos que aportan los organismos colonizadores. Este modelo de sucesión fue desarrollado con base en organismos vegetales, aunque existen evidencias según las cuales antes de que cualquier planta pueda establecerse de manera adecuada en un nuevo ambiente, existen siempre organismos heterótrofos que facilitan su establecimiento y aportan nutrientes, principalmente nitrógeno, como lo hacen algunos hongos y organismos unicelulares: los primeros organismos encontrados en muestras de suelo de regiones que han estado expuestas a perturbaciones como incendios o erupciones volcánicas (Hodkinson et al., 2002). Otros estudios sugieren que la facilitación es el resultado de la interacción de las especies y que, necesariamente, un factor clave es el medio en el que estas especies se desarrollan y, por consiguiente, resultan modificaciones a nivel de organismos (animales), que también se reflejan en cambios ambientales (Day, 2000; Callaway et al., 2002). Incluso, dichas modificaciones pueden ser generadoras de heterogeneidad ambiental y, por ende, del incremento de la diversidad (Schluter 2000).

Tolerancia. Cuando una especie puede colonizar un ambiente sin importar el éxito de su predecesora se aplica este modelo. Esta situación se da cuando la nueva colonizadora es más tolerante o mejor competidora que la primera y logra establecerse con éxito e incluso

llega a desplazar a la primera. Esto también sucede en animales, generalmente cuando existe una invasión de especies exóticas. Sin importar las especies que logran establecerse en algún ambiente, las especies exóticas muchas veces pueden explotar los recursos de mejor manera y llegar a desplazar a las especies nativas como ha ocurrido en los “Everglades” en Florida, donde una especie de pez (*Gambusia affinis*) introducida artificialmente ha desplazado a algunas especies de la familia *cyprinodontidae*, nativas de la región (Kobza et al., 2004). Este tipo de modelo es el que más se aplica a las comunidades animales, ya que muchas especies se pueden establecer sin la necesidad de que otras hayan colonizado primero. Lo anterior no sugiere la inexistencia de un patrón repetible. Por ejemplo, en los ensambles de peces no pueden establecerse los peces depredadores sin que antes se presenten los organismos que son su presa, aunque en niveles tróficos inferiores se pueden presentar varias especies con las mismas necesidades a la vez (Magoulick, 2000). Esto se debe a que muchas especies son igual de tolerantes a las condiciones del sistema, no obstante, el patrón de colonización siempre es el mismo y, por lo general, se llega a la misma estructura de la comunidad (Snodgrass et al., 1996; Taylor, 1997).

Inhibición. Este modelo dice que las nuevas especies no logran alcanzar la madurez debido a que las especies establecidas con anterioridad secretan alguna sustancia que inhibe el desarrollo de las nuevas (alelopatía), relegándolas a pequeños espacios “gaps” donde las condiciones les son más favorables. Esto es difícil de probar con animales, ya que están mayormente regulados entre especies por los recursos y no tanto por las modificaciones del ambiente. Aunque existen especies que modifican el entorno desplazando a las especies nativas hacia otros espacios por cuestiones de estrés (Therriault & Kolasa, 2000). Lo podemos observar con las especies introducidas, principalmente en peces. La carpa (*Cyprinus carpio*) puede modificar el ambiente al alterar algunas condiciones como la turbidez en el agua, pues debido a sus hábitos alimentarios reduce la cantidad de luz absorbida por un cuerpo de agua (Zambrano et al., 2001). Las modificaciones ambientales, consecuencia de la actividad de las carpas, afectan la capacidad de otros organismos de conseguir alimento, tal situación los puede relegar a otros espa-

cios o llevarlos a la extinción, dependiendo del sistema (Zambrano et al., 1999).

Aleatorio. Este es un modelo nulo que sugiere que las especies sobreviven por sus probabilidades de adecuación al medio en presencia de otras especies. Este modelo predice una colonización errática en vez de una sucesión y sugiere que la colonización es aleatoria y que cualquier organismo que tenga la oportunidad de llegar a un ambiente puede colonizarlo sin la necesidad de que exista un proceso que genere las condiciones adecuadas para que pueda establecerse (Connell, 1987; Underwood & Anderson, 1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El concepto de sucesión se ha especializado tanto que ha quedado fuera de otros campos que podrían valerse de este concepto y generar mayores avances. Empero, los conceptos de la teoría sucesional son particulares y no admiten pequeñas variaciones en relación con los organismos con los cuales se está trabajando (Davis et al., 2001). Si el concepto de sucesión se viera en otra escala, con pequeñas adaptaciones o variantes, y se generalizara un poco más, podría entonces ser una teoría general que se aplicaría a cualquier comunidad, sea vegetal o animal. La ecología de comunidades ha sido criticada debido a la carencia de reglas generales, lo cual la hace ver como una disciplina local y reduccionista (Lawton, 1999). Aunque los estudios sean muy particulares, se generan modelos que son importantes en el estudio de problemas a escalas más grandes, por tanto, la ecología de comunidades no debería ser abandonada (Simberloff, 2004), aunque sí pretender buscar reglas generales que le dieran una mayor fuerza. Asimismo, es importante no excluir a aquellos grupos que no encajen perfectamente con la descripción que se obtiene del estudio continuo de un grupo específico. Por otra parte, si la teoría sucesional es considerada desde el punto de vista de las interacciones interespecíficas, se puede decir que la sucesión debiera ser retomada a partir de una escala que considerara a las comunidades animales y vegetales en conjunto, dejando de lado la parte descriptiva y enfocándose en los procesos que genera dicha interacción. Por ejemplo, las comunidades vegetales y las animales se encuentran sumamente ligadas; dependiendo de la etapa de desarrollo de un bosque o un humedal, la estructura de

la comunidad animal se verá afectada de manera positiva o negativa (Ross et al., 2003; Tews et al., 2004).

La interacción planta-animal se da en ambos sentidos, las comunidades animales pueden afectar los cambios en la estructura de una comunidad vegetal debido a sus conductas alimentarias (forrajeo), ya que pueden frenar o acelerar el cambio dentro de una comunidad vegetal que apenas comienza a desarrollarse (Gibson & Brown, 1992). Por su parte, la estructura vegetal es la responsable de la heterogeneidad ambiental y, en parte, es responsable de la estructuración de las comunidades animales, ya que provee recursos alimentarios y de refugio, entre otros (Sánchez-Lafuente et al., 1998; Bertolo et al., 1999; Perrow et al., 1999; Arango et al., 2000; Liboriussen et al., 2005).

En conclusión, si el interés de una investigación es describir un ambiente o a un determinado grupo, se puede comenzar por separar la teoría de sucesión en la parte vegetal y animal. Pero, independientemente de los organismos a estudiar, no debería dejarse de lado la parte restante, ya que en conjunto ambas comunidades pueden ayudar a resolver preguntas relacionadas con el objeto particular de estudio.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco los acertados comentarios del Dr. Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM) en México D.F. y del Dr. Miguel Martínez Ramos del Centro de Investigación en Ecosistemas (CIECO) en la ciudad de Morelia, Michoacán. También agradezco la participación de la M. E. Dulce María Gutiérrez Quiñones por su ayuda en la revisión del texto en inglés.

BIBLIOGRAFÍA

- Arango, A. M., Rico-Gray V. & Parra-Tabla, V. (2000). Population structure, seasonality and habitat use by the green line spider *Peucetia viridians* (OXYOPIIDAE) inhabiting *Cnidoscopus aconitifolius* (EUPHORBIACEAE). *Journal of arachnology*, 28, 185-194.
- Baber, M. J., Childers, D. L., Babbit, K. J. & Anderson, D. H. (2002). Controls on fish distribution and abundance in temporary wetlands. *Journal of fisheries and aquatic sciences*, 59, 1441-1450.
- Begon, M., Harper, J. L. & Townsed, C. R. (1996). *Ecology* (3th ed.) Blackwell Science.
- Bellwood, D. R. & Hughes, T. P. (2001). Regional-Scale assembly rules and biodiversity of coral reefs. *Science*, 292, 1532-1534.
- Benedetti-Cecchi, L. (2003). Plant Succession in Littoral Habitats. In: *Modern Trends in Applied Aquatic Ecology* (ed. Ambasth RSaA, N. K.), p. 379. Kluwer, New York, USA.
- Bertness, M. D. & Shumway, S. W. (1993). Competition and facilitation in marsh plants. *American Naturalist*, 142, 718-724.
- Bertolo, A., Lacroix, G., F. Lescher-Moutouš & Sala, S. (1999). Effects of physical refuges on fish-plancton interactions. *Freshwater Biology*, 41, 795-808.
- Bradshaw, A. D. (1982). The reconstruction of ecosystems. *Journal of Applied Ecology*, 20, 1-17.
- Callaway, R. M., Brooker, R. W., Choler, P., Kikvidze, Z., Lortie, C. J., Michalet, R., Paolini L., Pugnaire F.I., et al. (2002). Positive interactions among alpine plants increase with stress. *Nature*, 417, 844-848.
- Chesson, P. & Huntley, N. (1997). The role of harsh and fluctuating conditions in the dynamics of ecological communities. *American Naturalist*, 519-553.
- Clements, F. E. (1916). Plant succession. In: *Carnegie Institute of Washington Publications*.
- Clements, F. E. (1936). Nature and structure of the climax. *Journal of Ecology*, 24, 252-254.
- Connell, J. H. (1987). Change and persistence in some marine communities. In: *Colonization, succession and stability* (eds. Grey AJ, Crawley MJ & Edwards PJ), pp. 339-352. Oxford, UK: Blackwell Science
- Connell, J. H. & Slatyer, R. O. (1977). Mechanisms of succession in natural communities and their role in community stability and organization. *American Naturalist*, 111, 1119-1144.
- Cowles, H. C. (1901). The physiographic ecology of Chicago and vicinity. *Botanical Gazette*, 31, 73-108, 145-182.
- Davis, M. A., Thompson K. & Grime P. (2001). Charles S. Elton and the dissociation of invasion ecology from the rest of ecology. *Diversity and Distributions*, 7, 97-102.
- Day, T. (2000). Competition and the effect of spatial resource heterogeneity on evolutionary diversification. *American Naturalist*, 155, 790-803.
- Day, T. & Young, K. A. (2004). Competitive and facilitative evolutionary diversification. *BioScience*, 54, 101-109.
- García, B. D. (2005). Distribución de la familia *Poeciliidae* a nivel regional en la reserva de la biosfera de Sian Ka'an. En *Instituto de Biología*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 54.
- Gibson, C. W. D. & Brown, V. K. (1992). Grazing and vegetation change: deflected or modified succession? *Journal of Applied Ecology*, 29, 120-131.
- Gleason, H. A. (1927). Further views on the succession concepts. *Journal of Ecology*, 8, 299-326.

- Hansson, L. (2003). Why ecology fails at application: should we consider variability more than regularity? *Oikos*, 100, 624-627.
- Hodkinson, I. D., Webb N. R. & J. C. S. (2002). Primary community assembly on land - the missing stages: why are the heterotrophic organisms always there first? *Journal of Ecology*, 90, 569-577.
- Humphery, R. R. (1958). The desert grassland. A history of vegetational change and an analysis of causes. *The Botanical Review*, 24, 193-252.
- Jean, J. (1997). *Behavioral ecology of teleost fishes*. Oxford University Press.
- Katano, O., Toi J., Maekawa, K. & Iguchi, K. (1998). Colonization of an artificial stream by fishes and aquatic macro-invertebrates. *Ecological Research*, 13, 83-96.
- Kobza, R. M., Trexler, J. C., Loftus, W. F. & Perry, S. A. (2004). Community structure of fishes inhabiting aquatic refuges in a threatened karst wetland and its implications for ecosystem management. *Biological Conservation*, 153-165.
- Lawton, J. H. (1999). Are there general laws in ecology? *Oikos*, 84, 177-192.
- Liboriussen, L., Jeppensen, E., Bramm, M. E. & Lassen, M. F. (2005). Periphyton-macroinvertebrate interactions in light and fish manipulated enclosures in a clear and a turbid shallow lake. *Aquatic Ecology*, 39, 23-39.
- Magoulick, D. D. (2000). Spatial and temporal variation in fish assemblages of drying stream pools: The role of abiotic and biotic factors. *Aquatic Ecology*, 34, 29-41.
- Martínez-Ramos, M. E., Álvarez-Buylla, E. & Sarukhán, J. (1989). Tree demography and gap dynamics in a tropical rain forest. *Ecology*, 70, 555-558.
- McCook, L. J. (1994). Understanding ecological community succession. *Vegetatio*, 110, 115-147.
- Olson, J. S. (1958). Rates of succession and soil changes on southern lake Michigan sand dunes. *Botanical Gazette*, 119, 125-170.
- Perrow, M. R., Jowitt, A. J. D., Stansfield, J. H. & Phillips, G. L. (1999). The practical importance of the interactions between fish, zooplankton and macrophytes in shallow lake restoration. *Hydrobiologia*, 395/396, 199-210.
- Ricklefs, R. E. & Miller, G. L. (1999). *Ecology* (4th ed). New York, USA: W. H. Freeman and Company.
- Ross, R. M., Bennett, R. M., Snyder, C. D., Young, J. A., Smith, D. R. & Lemarie, D. P. (2003). Influence of eastern hemlock (*Tsuga canadensis* L.) on fish community structure and function in headwater streams of the Delaware River basin. *Ecology of Freshwater Fish*, 12, 60-65.
- Ross, S. T. & Baker, J. A. (1983). The Response of Fishes to Periodic Spring Floods in a Southeastern Stream. *The American Midland Naturalist*, 109, 1-14.
- Sánchez-Lafuente, A. M., Alcántara, J. M. & Romero, M. (1998). Nest-Site selection and nest predation in the purple swampher. *Journal of field ornithology*, 69, 563-576.
- Schluter, D. (2000). *The ecology of adaptive radiation*. Oxford University Press, Oxford U. K.
- Shimwell, D. W. (1971). *Description and classification of vegetation*. Seattle: University of Washington Press.
- Shrader-Frechette, K. S. & McCoy, E. D. (1993). *Method in ecology*. Cambridge University Press.
- Simberloff, D. (2004). Community ecology: is it time to move on? *The American Naturalist*, 163, 787-799.
- Snodgrass, J. W., Lawrence, A., Lide, R. & Smith, G. (1996). Factors affecting the occurrence and structure of fish assemblages in isolated wetlands of the upper coastal plain, U. S. A. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 53, 443-454.
- Sousa, W. P. (1984). The role of disturbance in natural communities. *Annual Review of Ecological Systems*, 15, 353-391.
- Stachowicz, J. J. (2001). Mutualism, facilitation, and the structure of ecological communities. *BioScience*, 51, 235-246.
- Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. *Ecology*, 16, 284-307.
- Taylor, C. M. (1997). Fish species richness and incidence patterns in isolated and connected stream pools: effects of pool volume and spatial position. *Oecologia*, 110, 560-566.
- Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielborger, K., Wichmann, M. C., Schwager, M. & Jeltsch, F. (2004). Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *Journal of Biogeography*, 31, 79-92.
- Therriault, T. W. & Kolasa, J. (2000). Explicit links among physical stress, habitat heterogeneity and biodiversity. *Oikos*, 89, 387-391.
- Underwood, A. J. & Anderson, M. J. (1994). Seasonal and temporal aspects of recruitment and succession in an intertidal estuarine fouling assemblage. *Journal of the marine biological association of the United Kingdom*, 74, 563-584.
- van der Valk, A. G. (1981). Succession in wetlands: a gleasonian approach. *Ecology*, 63, 688-696.
- van der Valk, A. G. (2005) Water-level fluctuations in North American prairie wetlands. *Hydrobiologia*, 539, 171-188.
- Zambrano, L., Perrow, M. R., Macías-García, C. & Aguirre-Hidalgo, V. (1999). Impact of introduced carp (*Cyprinus carpio*) in subtropical shallow ponds in Central Mexico. *Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery*, 6, 281-288.
- Zambrano, L., Scheffer, M. & Martínez-Ramos, M. (2001). Catastrophic response of lakes to benthivorous fish introduction. *Oikos*, 94, 344-350.